

Meningkatkan Kemahiran Algebra dalam Menyelesaikan Masalah UBAHAN melalui Program Zero 2 Hero Menggunakan Kaedah [TARSIA GURU MUDA] bersama ICU PGS-JC Pelajar Tingkatan Lima

Leow Soo Em
SMJK PEREMPUAN PERAK
kngleow@yahoo.com

Abstrak

Kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk memperbaiki kemampuan menjawab soalan dalam topik Ubanan bagi pelajar Tingkatan 5. Sejumlah 25 pelajar dan seorang guru telah terlibat dalam kajian ini. Fokus utama kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam asas-asas algebra seperti darab bersilang dan penyelesaian persamaan linear satu pemboleh ubah, dengan harapan mereka dapat mencapai sekurang-kurangnya tahap 3 dalam PBD topik Ubanan.

Tinjauan awal telah dijalankan melalui soal selidik Google Form, live sheet, pemerhatian, semakan aktiviti TARSIA dan ujian diagnostik. Hasil tinjauan awal menunjukkan bahawa pelajar-pelajar ini menghadapi kesukaran dalam menulis langkah-langkah penyelesaian matematik, tidak memahami konsep darab bersilang dan cenderung menggunakan kalkulator untuk mendapatkan jawapan walaupun dalam soalan algebra.

Oleh itu, 25 pelajar telah dipilih dari 224 pelajar Tingkatan 5 yang mengambil ujian sumatif pertama. Pelajar-pelajar ini mendapat markah kosong dan dikategorikan sebagai pelajar dalam ICU kerana gagal menjawab semua soalan yang melibatkan algebra mudah seperti menyelesaikan persamaan linear. Ini secara langsung mempengaruhi pemahaman mereka dalam topik Ubanan yang memerlukan penguasaan asas algebra yang kukuh.

Tinjauan awal juga mendapati bahawa kesalahan dalam menganalisis keperluan soalan menjadi punca utama pelajar gagal memperoleh markah yang baik. Selain itu, pelajar juga menjawab soalan tanpa mengikut kriteria pemarkahan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kajian ini melibatkan program "ZERO 2 Hero" yang merupakan sesi bimbingan selama satu jam dalam tempoh lima minggu yang memfokuskan kepada pemulihan asas algebra dengan bantuan guru-guru muda yang dikenali sebagai "ICU PGS-JC". Aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti Tarsia.

Aktiviti yang dijalankan termasuk pelajar menjawab latihan secara individu atau berkumpulan, pelajar membuat pembentangan langkah-langkah penyelesaian yang betul dan guru membimbing pelajar menggunakan kaedah yang betul semasa aktiviti Tarsia. Hasil kajian menunjukkan 20 pelajar berjaya mendapat markah penuh 15 pada ujian pasca berbanding tiada pelajar yang mendapat 15 markah pada ujian pra.

Pelajar dapat membuat soalan Ubanan berdasarkan bimbingan yang berfokus dan dapat mengelakkan kesilapan darab bersilang dan kesilapan dalam memahami operasi bahasa algebra ketika menjawab soalan Ubanan dan matriks. Kesimpulannya, pendekatan ini telah membantu menambah baik amalan pengajaran saya dalam mata pelajaran

Matematik dalam kelas. *Kata Kunci: Tarsia, kesalahan darab bersilang, graf, algebra, Program "ICU PGS-JC.*

Pengenalan

Pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang besar kepada sistem pendidikan di seluruh dunia apabila 'lockdown' diumumkan di banyak tempat. Sebagai langkah untuk mengawal penyebaran virus, semua institusi pendidikan seperti sekolah, kolej dan universiti terpaksa ditutup. Penutupan ini telah menyebabkan banyak pelajar, guru dan ibu bapa menghadapi masalah berkaitan dengan pembelajaran. Untuk mengatasi masalah ini, mereka terpaksa beralih kepada pembelajaran atas talian atau pendidikan jarak jauh. Malaysia, sebagai sebuah negara membangun yang mana akses internet, infrastruktur dan kemudahan gajet agak terhad, terpaksa menempuhi cabaran yang belum pernah dihadapi sebelum ini. Para guru menghadapi tekanan yang besar untuk menyesuaikan diri dengan cara pengajaran baru iaitu mengendalikan kelas secara maya tanpa menerima sebarang kursus atau latihan pendidikan awal. Setiap guru berusaha sebaik mungkin untuk belajar dan menerima situasi baru ini agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dalam situasi pandemik ini.

Selepas krisis pandemik COVID-19, sektor pendidikan adalah salah satu sektor yang menghadapi banyak cabaran dan perlu beradaptasi dengan perubahan yang mendadak untuk memenuhi keperluan pelajar. Pandemik ini, yang berlaku sekali dalam seabad, telah merubah wajah dan polisi dalam sektor pendidikan. Pengajaran daripada pandemik COVID-19 telah membuat kita sedar sebagai pendidik bahawa berbagai program intervensi atau program pemulihan harus dirancang dengan cepat sejajar dengan tempoh pandemik. Oleh itu, program pemulihan harus menjadi keutamaan semua pendidik sebaik sahaja tempoh persekolahan secara bersemuka kembali kepada keadaan normal.

Matematik adalah subjek utama dalam kurikulum sekolah di seluruh dunia. Program Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2012 menganggap bidang matematik dan kaitannya dalam penyelidikan untuk meningkatkan tahap pemikiran dalam penyelesaian masalah (Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025). Sebagai contoh, Penilaian Murid Antarabangsa (PISA) dan Trend Antarabangsa dalam Matematik dan Penyelidikan Ilmiah (TIMSS). Menurut TIMSS 2015, skor purata matematik bagi Malaysia jauh lebih rendah daripada Singapura (Wilberg, 2019). Ini disebabkan oleh kaedah pengajaran yang menilai pelbagai kemahiran kognitif seperti pengetahuan, aplikasi dan penalaran. Skor ini mengingatkan semua pihak untuk memberi keutamaan dan penekanan kepada penyelidikan pendidikan matematik di Malaysia.

Kenyataannya, 'lockdown' semasa PKP telah menghasilkan dua isu ketara iaitu ketidaksetaraan (inequity) antara pelajar atau ibu bapa mereka yang dapat menyediakan kemudahan pendidikan digital kepada mereka. Ketidaksetaraan juga berlaku kepada tenaga pendidik. Adalah sukar bagi guru untuk mengesan sejauh mana pelajar yang berada di skrin yang berlainan dapat mengikuti kelas dengan sempurna seperti yang diharapkan. Oleh itu, pengkaji merasakan adalah penting untuk semua warga pendidik memberi fokus kepada kajian tindakan dan penyelidikan. Selaras dengan usaha ini, para pendidik harus merancang pelbagai program intervensi untuk memperbaiki amalan pengajaran sejajar dengan pandemik COVID-19.

Sebanyak 25 orang murid telah dipilih sebagai responden kajian berdasarkan data awal yang dikumpul. 25 orang ini mendapat markah 0 dalam pentafsiran sumatif 1 yang diadakan pada 9.5.2022 12.20-1.20pm. Data untuk kajian ini diperolehi melalui ujian pra,

ujian pos, pemerhatian dan temu bual. Analisis data ujian pra dan ujian pos dibuat untuk melihat sekiranya terdapat peningkatan skor bagi kesemua 25 responden selepas intervensi dilakukan.

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU

Pentafsiran sumatif 1 terkini telah dijalankan pada 9/5/2022 selama 1 jam dari 12.20pm-1.20pm, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1 yang dilampirkan. Peperiksaan sumatif 1 matematik telah diadakan 7 minggu selepas sesi persekolahan 2022/2023 bermula pada 21/3/2022. Pentafsiran sumatif ini mengikut Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) yang menguji dua topik utama di bawah bidang pembelajaran perkaitan algebra, iaitu topik ubahan dan matriks. Sebagai pengkaji, saya telah menyediakan soalan berbentuk subjektif untuk pentafsiran sumatif 1. Keputusan pentafsiran sumatif untuk kelas Tingkatan 5 dipaparkan dalam Jadual 2 yang dilampirkan.

Sebagai guru yang telah mengajar matematik selama 6 tahun di sekolah swasta dan 20 tahun di sekolah menengah atas, saya pernah memegang jawatan Ketua Panitia Matematik Tambahan selama 15 tahun di sebuah sekolah kebangsaan. Kini, saya memegang jawatan Ketua Panitia Matematik di sebuah sekolah jenis kebangsaan kerajaan. Saya berhasrat menggunakan markah ujian sumatif sebagai ujian diagnostik untuk mengenal pasti tahap penguasaan algebra asas pelajar Tingkatan 5.

Kedua-dua topik yang diuji adalah di bawah perkaitan algebra. Topik yang diuji dalam pentafsiran sumatif 1 ialah topik ubahan (46%) dan topik matriks (34%). Saya berhasrat mengkaji satu kumpulan pelajar yang mendapat skor sifar dalam kertas yang berjumlah 80 markah, yang bersamaan dengan markah sifar per 100. Hakikatnya, pelajar-pelajar tersebut gagal memperolehi markah untuk bahagian algebra yang berjumlah 46% ($0/80=0/100=0/46$).

Tinjauan selanjutnya mendapati kebanyakan pelajar yang mendapat sifar gagal menguasai topik Tingkatan 1, iaitu ungkapan algebra. Mereka tidak tahu membezakan antara nilai tetap dan nilai berubah. Dari segi sebutan algebra, ada yang tidak dapat membezakan sebutan serupa (contohnya $2x$ dan $3x$) dengan sebutan tidak serupa (contohnya $2x$ dan $5y$). Mereka juga menghadapi kesukaran dalam penambahan dan penolakan ungkapan algebra, serta pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra. Oleh itu, pelajar-pelajar ini gagal menyelesaikan persamaan linear satu dan dua pemboleh ubah, menyebabkan mereka tidak dapat meneruskan kesinambungan silibus Tingkatan 5 untuk bab 1 Ubahan dan bab 2 Matriks yang memerlukan penguasaan asas dalam kedua-dua topik tersebut.

Pelajar-pelajar sepatutnya sudah diajar bagaimana membentuk persamaan linear berdasarkan situasi yang diberi dan sebaliknya. Namun, yang lebih merisaukan saya ialah pelajar-pelajar yang mendapat markah sifar tidak sedar bahawa penyelesaian persamaan linear dalam satu pemboleh ubah boleh diselesaikan dengan menggunakan tiga kaedah berikut: kaedah cuba jaya, aplikasi konsep kesamaan dan kaedah pematahbalikan. Saya

telah mengesahkan situasi ini melalui tinjauan Google Form dan liveworksheet seperti rajah-rajah berikut.

Tinjauan melalui temubual dengan pelajar juga mendapati mereka tidak tahu cara mewakili nilai yang tidak diketahui dengan suatu huruf. Oleh itu, masalah kehidupan seharian yang diterjemahkan dalam model matematik menjadi sukar bagi mereka untuk menulis hubungan antara kuantiti yang terlibat dalam bahasa algebra. Ada di antara mereka yang tidak tahu bagaimana mendarab dan membahagi ungkapan algebra, serta gagal memahami konsep algebra asas yang diajar di tingkatan menengah rendah, khususnya di Tingkatan 1 bab 5 Ungkapan Algebra dan bab 6 Persamaan linear.

Banyak di antara pelajar dengan skor sifar ini memiliki daya ingatan jangka pendek. Mereka boleh mengingat cara menyelesaikan soalan melibatkan ungkapan algebra pada hari tersebut tetapi gagal untuk mengingat semula cara menyelesaikan persamaan linear yang sama pada hari berikutnya.

Situasi ini menyadarkan saya bahawa pelajar-pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran asas algebra ini masih belum menguasai kemahiran menggunakan bahasa algebra walaupun mereka sudah diajar kemahiran tersebut ketika berada di Tingkatan 1. Seharusnya, murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran bahasa algebra ini diberi pemulihan pada peringkat permulaan dengan program intervensi yang intensif. Namun, kekangan semasa pandemik COVID-19 dan pembelajaran atas talian telah memberi impak yang besar kepada mereka sepanjang 3 tahun musibah ini berlarutan. Di peringkat Tingkatan 5, mereka sepatutnya dapat menggunakan bahasa algebra dan menyelesaikan operasi matematik yang mudah (Asas 3M, 2010). Walaupun pelajar-pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran bahasa algebra mempunyai kadar pembelajaran yang berbeza dengan pelajar-pelajar yang lain, mereka tetap sepatutnya.

2.0 FOKUS KAJIAN

Kajian tindakan ini berfokus pada peningkatan amalan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) pengkaji untuk membantu 25 pelajar ICU yang mendapat markah 0 dalam pentafsiran sumatif 1 yang diadakan pada 7/5/2022, 7 minggu selepas tempoh persekolahan pembelajaran bersemuka. Fokus kajian ini adalah subtopik ubahan langsung dan ubahan songsang dalam silibus mata pelajaran matematik tingkatan 5 tahun 2022. Program Intervensi ICU PGS-JC berfokuskan pada topik Ubahan dengan program intervensi yang melakukan pemulihan kepada kemahiran menyelesaikan persamaan linear yang melibatkan satu pemboleh ubah dan kemahiran bahasa algebra seperti darab bersilang atau kaedah pematahbalikan.

Berdasarkan tinjauan awal, pengkaji mendapati tahap penguasaan pelajar-pelajar yang mendapat sifar dalam topik ubahan mempunyai kemahiran asas algebra yang sangat mendukacitakan. Data awal yang diperoleh daripada pentafsiran sumatif 1 menunjukkan terdapat 25 orang pelajar yang tidak dapat menjawab langsung sebarang soalan ubahan dan matriks, ini kerana kedua-dua topik melibatkan konsep perkaitan algebra. Walaupun kebanyakan pelajar telah membuat pembetulan selepas pentafsiran sumatif, namun pengkaji mendapati kebanyakan mereka masih lemah dalam membuat darab bersilang dan menyelesaikan persamaan algebra khususnya yang melibatkan pecahan.

Untuk menyelesaikan masalah ini, pengkaji merancang program intervensi selepas Pentafsiran Sumatif 1, menganalisis markah pentafsiran sumatif dan membahagi pelajar kepada tiga kumpulan. Kumpulan-kumpulan ini dinamakan mengikut tahap penyakit Covid-19. Pelajar yang mendapat markah 20-46 akan dilatih sebagai PGS-JC, seterusnya pembahagian kumpulan adalah seperti berikut: Kumpulan stage 1-2 dengan markah 11-19, Kumpulan stage 3-4 dengan markah 1-10 dan Kumpulan stage 1-2 dengan markah 0. Kumpulan stage 1-2 akan dikendalikan oleh guru matematik K untuk aktiviti pengayaan bertumpu kepada soalan KBAT manakala kumpulan stage 3-4 akan dikendalikan oleh guru matematik W untuk pemulihan. Terdapat 25 pelajar dalam kumpulan stage 1-2 yang mendapat markah 0/46 telah dipilih oleh pengkaji untuk menyertai program intervensi ICU-PGS dengan menggunakan Aktiviti Teselasi-Tarsia sebagai kaedah pengajaran pada permulaannya untuk meningkatkan penguasaan mereka dalam asas-asas algebra.

Aktiviti Teselasi-Tarsia ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran berpusatkan murid yang sangat sesuai untuk dijalankan kepada pelajar-pelajar lemah kerana dapat mengembangkan daya kreativiti, memupuk minat murid terhadap Matematik serta dapat mengurangkan rasa bosan dan jemu semasa menyelesaikan masalah Matematik. Tarsia puzzles boleh disediakan dalam pelbagai bentuk geometri yang menarik dan pelajar akan memadamkan bentuk-bentuk tersebut secara teselasi.

Kajian ini penting untuk memastikan pelajar-pelajar yang mendapat markah sifar dalam topik 1 ubahan dan topik 2 Matriks ini diberi pemulihan dengan pantas. Jika tidak, mereka akan menghadapi masalah yang lebih rumit dalam pembelajaran topik-topik tingkatan 5 yang melibatkan algebra seperti matriks dan pengiraan premium insurans. Kemahiran bahasa algebra yang lemah akan memberi kesan negatif dalam diri mereka kerana mereka akan berasa kurang keyakinan diri, tidak bermotivasi untuk mencuba yang terbaik dalam peperiksaan SPM 2023. Malah ada yang hilang minat untuk terus membuat latihan matematik. Kesannya, pelajar-pelajar akan menghadapi banyak lagi masalah pembelajaran untuk banyak subjek yang kerap memerlukan aplikasi persamaan linear. Tanpa penguasaan asas-asas algebra, pelajar akan sukar untuk mendapat gred yang lebih baik untuk kebanyakan subjek dan ini akan menjejaskan pencapaian keputusan SPM 2023.

2.1 Penggunaan Aktiviti TARSIA

Dapatan kajian menunjukkan aktiviti Teselasi Tarsia dapat memulihkan penguasaan asas-asas algebra dan meningkatkan kemahiran menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Sebanyak 25 pelajar telah dipilih untuk mengikuti program intervensi ICU PGS-JC dengan kaedah aktiviti Teselasi-Tarsia. Tarsia puzzles mempunyai pelbagai saiz dan bentuk, bergantung kepada bilangan soalan dan kata kunci.

Pemerhatian pengkaji mendapati pelajar terlibat secara aktif dan berinteraksi antara satu sama lain serta dengan pengkaji sebagai fasilitator. Hasil temubual dan pemerhatian bersama pelajar menunjukkan impak positif dalam pembelajaran subjek matematik. Kajian ini juga membantu pengkaji meningkatkan amalan baik dalam Pengajaran dan Pembelajaran secara berpusatkan pelajar (PdPc) bagi topik tersebut.

Dengan kata lain, penggunaan aktiviti Teselasi Tarsia dalam program intervensi ICU PGS-JC telah berjaya dalam meningkatkan penguasaan asas-asas algebra dan kemahiran menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah di kalangan pelajar. Selain itu, aktiviti ini juga telah berjaya dalam meningkatkan interaksi dan penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran, yang mana ini adalah salah satu aspek penting dalam PdPc. Oleh itu, kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan aktiviti Teselasi Tarsia adalah berkesan dalam meningkatkan penguasaan pelajar dalam subjek matematik.

2.2 Kaedah Pembelajaran Koperatif

Kaedah Pembelajaran Koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan pelajar daripada pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin, 1982). Sasarannya ialah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. Pembelajaran secara koperatif menggalakkan pelajar berinteraksi secara aktif dan positif dalam kumpulan. Pembelajaran koperatif merupakan satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil. Setiap pelajar bertanggungjawab tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan (Abd Mutalib, 2017). Untuk memastikan keberhasilan 25 pelajar ini dalam program Zero 2 Hero, pengkaji mengambil pendekatan iaitu menggunakan Pembelajaran Koperatif semasa program intervensi berlangsung. Hal ini selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia yang menuntut pengkaji perlu kreatif, koperatif dan kolaboratif semasa pengajaran. Diharapkan kaedah ini akan mengubah tingkah laku pelajar menjadi lebih aktif dan seterusnya menjadikan suasana PdP lebih ceria dan harmoni. Kaedah Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21)

Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, Pembelajaran Abad Ke-21 merupakan proses pembelajaran yang berpusatkan pelajar berteraskan Lima Standard Asas iaitu elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, dan kreatif serta aplikasi nilai murni dan etika. pembelajaran kolaboratif (Norhailmi Abd Mutalib, 2017). Strategi PAK-21 pula pelbagai seperti *Gallery Walk*, *1 Stay 3 Stray*, *Jigsaw*, *Think Pair Share* dan pelbagai lagi yang boleh digunakan oleh pengkaji ketika sesi PdP. Oleh itu pengkaji perlu melakukan transformasi dan berusaha untuk mengaplikasikan Pembelajaran Abad Ke-21 semasa sesi pengajaran khususnya pembelajaran koperatif untuk memulihkan kelemahan asas algebra pelajar-pelajar tingkatan 5 secepat mungkin supaya mereka dapat meneruskan pembelajaran ke topik yang melibatkan perkaitan algebra iaitu Topik 1 Ubahan dan Topik 2 Matriks.

3. OBJEKTIF KAJIAN

3.1 Objektif umum

Objektif umum bagi kajian tindakan ini adalah untuk memulihkan penguasaan asas algebra dan seterusnya meningkatkan tahap penguasaan dari 0 ke 3 untuk Bab 1 KSSM Tingkatan 5, Topik 1.0 Ubahan, di kalangan kumpulan pelajar Tingkatan 5 yang mendapat tahap penguasaan sifar dalam ujian diagnostik. Ini akan dilakukan dengan melaksanakan Program Intervensi ICU-PGSJC (I SEE YOU PERFECT GOOD SWEET JUNIOR COACH) dengan menggunakan aktiviti TARSIA.

3.2 Objektif Khusus

- i. Meningkatkan kemahiran asas algebra yang melibatkan operasi penambahan, penolakan, pendaraban, dan pembahagian melalui aktiviti Teselasi Tarsia.
- ii. Meningkatkan kemahiran menulis jalan kerja yang sistematik dan tersusun melalui aktiviti Teselasi Tarsia.
- iii. Meningkatkan kemahiran menulis ayat matematik dengan betul melalui aktiviti Teselasi Tarsia.

3.3 Soalan Kajian

- i. Bagaimanakah aktiviti Teselasi Tarsia dapat meningkatkan pemahaman dan kemahiran pelajar dalam operasi penambahan, penolakan, pendaraban, dan pembahagian dalam algebra?
- ii. Bagaimanakah penggunaan aktiviti Teselasi Tarsia boleh membantu pelajar menulis jalan kerja yang sistematik dan tersusun dalam menyelesaikan masalah matematik?
- iii. Bagaimanakah aktiviti Teselasi Tarsia membantu pelajar dalam memperbaiki kemahiran mereka menulis ayat matematik dengan betul?

i. KUMPULAN SASARAN

Kumpulan sasaran terdiri daripada 25 pelajar perempuan tingkatan 5 dari tiga kelas yang Kumpulan sasaran terdiri daripada 25 pelajar perempuan tingkatan 5 dari tiga kelas yang berbeza pada tahun 2022. Semua pelajar ini mendapat sifar dalam pentafsiran ujian sumatif 1, yang diadakan lima minggu selepas penggal sekolah bermula. Ujian sumatif tersebut menguji dua topik tingkatan 5, iaitu Ubahan dan Matriks, yang berada dalam bidang pembelajaran Perkaitan dan Algebra.

Dari hasil tinjauan melalui Google Form dan temu bual dengan pelajar dan guru, didapati kebanyakan pelajar ini tidak mempunyai asas algebra yang mereka belajar semasa tingkatan 1. Rekod dari PBD semasa mereka berada di tingkatan 4 menunjukkan mereka mendapat TP2 dan TP3 semasa tingkatan 4. Dari 25 pelajar tersebut, 12 pelajar telah menjalani Program CUP pada akhir tahun 2021. Walau bagaimanapun, terdapat 13 pelajar yang tidak diberi peluang untuk menjalani program intervensi CUP pada akhir tahun.

Maklumat tambahan daripada guru subjek menjelaskan bahawa program CUP tidak diberikan kepada 13 pelajar tersebut. Semua pelajar dalam kumpulan ini berumur 17 tahun. Terdapat beberapa kes di mana pelajar-pelajar ini sering tidak hadir ke sekolah dan

seorang pelajar baru-baru ini berpindah masuk semula ke sekolah selepas satu tahun belajar di sekolah lain. Semua responden didapati tidak mempunyai masalah dalam mengenal, menyebut, mengingat, membilang, menyusun dan menulis nombor.

4.0 PELAKSANAAN KAJIAN

4.1 Pengumpulan Maklumat

Untuk pengumpulan data, pengkaji telah menerapkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Untuk pendekatan kuantitatif, instrumen yang digunakan ialah praujian dan pascaujian, yang bertujuan untuk mengenal pasti peningkatan pencapaian dalam topik Ubahan.

Selain itu, pengkaji juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pengkaji memerhatikan tingkah laku pelajar semasa sesi pengajaran dan melakukan penelitian terhadap jalan kerja semasa ujian diagnostik yang dijalankan. Hal ini membantu mendapatkan gambaran awal mengenai pelajar dan data tentang prestasi mereka dalam topik yang diajar. Mengikut Kamaruzaman et al. (2016), kajian tindakan menggabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Oleh itu, data yang diperoleh dalam kajian ini juga mencakupi data kuantitatif dan kualitatif.

Sebelum intervensi dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, tinjauan masalah telah dijalankan untuk memahami masalah ini secara mendalam. Tinjauan masalah ini dilakukan dengan menggunakan tiga kaedah: tinjauan melalui Google Form, live worksheet, ujian diagnostik, pemerhatian dan temubual. Berdasarkan pemeriksaan skrip jawapan pelajar, didapati bahawa kebanyakan pelajar tidak memberikan respons yang betul pada permulaan, misalnya, tidak menulis simbol perkadaran dan tidak menulis pemalar k semasa tanda persamaan ditulis. Pemalar k ditulis sebelum persamaan dibentuk. Walau ada jawapan yang tepat, kesilapan dalam jalan kerja masih berlaku. Beberapa pelajar menunjukkan kesilapan tambahan. Majoriti pelajar tidak mencuba semua bahagian, menulis jawapan yang tidak lengkap, atau meninggalkan halaman kosong.

Kebanyakan pelajar tidak menulis langkah-langkah dengan jelas, jawapan mereka kabur, tidak teratur dan tidak sempurna. Beberapa pelajar hanya menulis jawapan dengan nilai yang betul tanpa menunjukkan jalan kerja mereka. Ini mungkin kerana mereka menggunakan kaedah EASY MATHS, cuba jaya atau melakukan pengiraan mental dengan menggunakan kalkulator.

Tinjauan Masalah

Sebelum memulakan intervensi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, satu tinjauan mendalam terhadap masalah tersebut telah dijalankan. Tinjauan ini dijalankan berdasarkan tiga kaedah: menggunakan Google Form, live worksheet, ujian diagnostik, melalui pemerhatian dan temubual.

Berdasarkan pemeriksaan awal skrip jawapan pelajar, didapati kebanyakan mereka tidak memberikan respons yang tepat pada permulaan. Misalnya, mereka tidak menulis simbol perkadaran semasa menulis persamaan, dan pemalar k tidak ditulis sebelum persamaan dibentuk. Walaupun ada jawapan yang tepat, namun terdapat kesilapan dalam jalan kerja mereka.

Sebahagian pelajar menunjukkan kesilapan tambahan. Umumnya, pelajar-pelajar ini menunjukkan kegagalan untuk mencuba semua bahagian soalan, meninggalkan kerja yang tidak lengkap atau halaman kosong. Sebilangan besar pelajar tidak menunjukkan langkah-langkah mereka dengan jelas, hasil kerja mereka kabur, tidak teratur dan tidak sempurna.

Ada juga pelajar yang hanya menulis jawapan dengan nilai yang betul, tanpa menunjukkan jalan kerja mereka. Hal ini mungkin disebabkan oleh penggunaan kaedah EASY MATHS, percubaan untuk mencapai jawapan secara langsung melalui pengiraan mental atau penggunaan kalkulator.

5.1.1 Ujian Diagnosis Pra

Ujian Diagnosis Pra (atau pre-diagnostic test) ialah ujian yang dilakukan sebelum proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bermula untuk mengenal pasti pengetahuan dan kefahaman awal pelajar terhadap topik atau subjek yang akan dipelajari. Tujuan utama ujian ini ialah untuk menentukan tahap kemahiran dan pengetahuan asas pelajar, serta memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam subjek atau topik tersebut.

Ini membolehkan guru merancang dan menyesuaikan strategi pengajaran mereka untuk memenuhi keperluan pelajar secara individu, dan dapat membantu dalam mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Selain itu, ujian ini juga memberikan maklum balas kepada pelajar mengenai apa yang mereka perlu tahu dan apa yang mereka telah ketahui mengenai subjek atau topik tersebut, yang boleh membantu mereka dalam menetapkan matlamat pembelajaran mereka sendiri.

Dalam konteks ini, Ujian Diagnosis Pra telah dijalankan untuk 25 pelajar yang mendapat 0 daripada 46 markah untuk bahagian Ubahan dalam pentafsiran sumatif 1. Ujian ini dijalankan untuk mengenal pasti masalah dan kelemahan mereka dalam subjek atau topik tersebut sebelum langkah-langkah pemulihan diambil.

Ujian diagnostik telah dilakukan oleh guru untuk mengenal pasti masalah dan kelemahan murid, yang kemudiannya membantu dalam proses pemulihan. Dalam tinjauan masalah ini, ujian diagnostik pra, baik secara lisan dan bertulis, telah dijalankan ke atas 25 pelajar yang mendapat 0 daripada 46 markah untuk bahagian Ubahan dalam pentafsiran sumatif 1. Mereka telah dipilih sebagai sampel dalam kajian tindakan ini.

Ujian diagnostik dilakukan secara individu, berdasarkan keputusan pentafsiran sumatif 1 yang menilai pencapaian mereka dalam bidang pembelajaran Perkaitan dan Algebra, yang merangkumi dua topik tingkatan 5, iaitu Ubahan dan Matriks. Penekanan diberikan kepada kemahiran pelajar dalam menulis jalan kerja yang betul dan menyusun mengikut urutan langkah-langkah ayat matematik, berbanding dengan hanya memberi jawapan.

Mengambil kira kelemahan asas dalam algebra, markah ujian pra hanya mengambil kira soalan 1, 2, dan 3 yang berjumlah 15 markah. Ujian diagnostik pra ini merujuk kepada markah pentafsiran sumatif 1 yang dijalankan oleh unit peperiksaan sekolah, dengan fokus utama kepada bahagian Ubahan yang berkaitan rapat dengan kemahiran perkaitan algebra. Ujian pra ini dijalankan oleh penilai yang terdiri daripada pengkaji dan mentor-mentor PGS-JC matematik tingkatan 5. Jadual pelaksanaan Program Intervensi PGS-JC adalah seperti berikut:

4.2 Analisis Tinjauan Masalah

Kajian tindakan ini dijalankan berdasarkan Model Lewin (1946), yang melibatkan empat langkah utama: merancang, bertindak, memerhati, dan merefleksikan.

Merancang (Planning): Langkah ini melibatkan proses pengenalan masalah, merancang strategi untuk menyelesaikan masalah, dan menentukan tujuan kajian. Dalam konteks ini, masalah yang dikenal pasti adalah kelemahan dalam subjek matematik, khususnya dalam topik Ubahan dan Matriks. Strategi dan pendekatan yang dirancang mungkin merangkumi sesi pengajaran dan pembelajaran yang lebih fokus, sesi remedial atau tambahan, atau kaedah pengajaran yang berbeza.

Bertindak (Acting): Setelah merancang, guru atau pengkaji akan melaksanakan tindakan yang telah dirancang. Ini boleh melibatkan pengajaran dan pembelajaran, pemberian bimbingan, atau intervensi lain yang telah dirancang.

Memerhati (Observing): Semasa atau selepas melaksanakan tindakan, guru atau pengkaji akan memerhati dan mengumpul data untuk menilai kesan tindakan tersebut. Ini boleh melibatkan pengumpulan dan analisis data kuantitatif (seperti markah ujian) dan kualitatif (seperti pemerhatian terhadap tingkah laku pelajar).

Merefleksi (Reflecting): Berdasarkan data dan maklumat yang dikumpulkan, guru atau pengkaji akan merefleksikan tentang keberkesanan tindakan yang dilakukan. Ini boleh melibatkan penilaian semula tindakan yang telah diambil, menentukan apa yang berjaya dan apa yang perlu diperbaiki, dan merancang tindakan seterusnya.

Proses ini biasanya berulang dan berterusan, dengan setiap siklus merujuk kepada pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari siklus sebelumnya, dan setiap siklus bertujuan untuk memperbaiki amalan dan hasil. Kajian tindakan ini dijalankan dengan merujuk kepada Model Lewin (1946). Model ini melibatkan empat langkah kajian tindakan iaitu merancang, bertindak, memerhati dan merefleksikan.

Rajah 5.1 Proses Kajian Tindakan

Sumber: Lewin (1946)

REKA BENTUK PROGRAM INTERVENSI 3 KITARAN ICU PGS-JU

Refleksi atas sesi pengajaran dan pembelajaran yang lepas telah menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar tidak dapat melaksanakan operasi darab bersilang dengan betul, dan kelemahan mereka dalam aspek perkaitan algebra seringkali menyebabkan mereka mendapat markah kosong. Selain itu, ada juga pelajar yang tidak dapat mengingat kata kunci dalam soalan, seperti "varies directly" atau "varies inversely", dan gagal dalam memindahkan dan menulis ayat matematik dengan betul mengikut keperluan skema pemarkahan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (MPM). Semakan ke atas ujian yang telah dilakukan menunjukkan bahawa kelemahan-kelemahan ini jelas menyebabkan pelajar mendapat markah kosong.

Berdasarkan masalah yang telah dikenal pasti, saya telah merancang satu kajian tindakan untuk membantu guru dalam menangani masalah yang dihadapi oleh pelajar. Intervensi yang sesuai telah dijalankan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Akhirnya, saya akan memerhati sama ada kaedah yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran ini berjaya mencapai objektif atau tidak.

Jadual 5.1 Rekod Pencapaian Praujian Pelajar

Bilangan	Responden	Markah (15)
1	Responden 1	0
2	Responden 2	0
3	Responden 3	0
4	Responden 4	0
5	Responden 5	0
6	Responden 6	0
7	Responden 7	0
8	Responden 8	0
9	Responden 9	0
10	Responden 10	0
11	Responden 11	0
12	Responden 12	0
13	Responden 13	0
14	Responden 14	0
15	Responden 15	0
16	Responden 16	0
17	Responden 17	0
18	Responden 18	0
19	Responden 19	0
20	Responden 20	0
21	Responden 21	0
22	Responden 22	0
23	Responden 23	0
24	Responden 24	0
25	Responden 25	0

Sumber: Data sendiri (2023)

Catatan: Berdasarkan Jadual 5.1 yang ditunjukkan di atas, kesemua 25 responden mendapat markah sifar dalam praujian yang dijalankan.

4.3 Tindakan Menangani Masalah

Maka, sebagai respon kepada isu ini, pengkaji telah membangunkan suatu program intervensi bernama Program ZERO 2 HERO. Program ini telah dijadualkan pada setiap Khamis dari 12:30 hingga 1:30 petang, bermula dari 19 Mei, dan melibatkan tiga kelas, iaitu 5PA, 5SV, dan 5 PS. Ketiga-tiga kelas ini dipilih kerana sebilangan besar daripada 25 pelajar yang terlibat dalam kajian ini berasal dari kelas-kelas tersebut. Dalam proses ini, pengkaji telah membahagikan para pelajar kepada tiga kumpulan berdasarkan markah yang mereka perolehi dalam pentafsiran 1 bahagian ubahan.

Seterusnya selepas peninjauan masalah dijalankan, penyelidik telah berunding dengan pihak pengurusan sekolah untuk memohon penambahan 2 waktu setiap hari Khamis dari jam 12.30 hingga 1.30 petang untuk melaksanakan program intervensi ICU PGS-JC. Pemulihan asas-asas algebra dijalankan ke atas responden melalui aktiviti Tarsia dalam Program Intervensi ICU PGSJC. Intervensi ini dijalankan secara berkumpulan.

Sebanyak 25 pelajar telah dibahagikan kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan akan diberikan beberapa pelajar yang mampu memberikan bimbingan kepada pelajar lain. Pelajar-pelajar ini mempunyai penguasaan yang kukuh dalam asas-asas algebra. Mereka akan membantu pelajar lain yang kurang cekap dalam algebra untuk menyelesaikan masalah Tarsia dengan menunjukkan langkah-langkah penyelesaian secara lengkap. Pelajar yang kurang cekap akan mempelajari kemahiran asas algebra dari rakan-rakan mereka.

Objektif utama adalah memastikan proses pemulihan berlaku dalam suasana yang harmoni, ceria dan menyeronokkan bersama rakan-rakan yang disayangi. Kaedah bimbingan antara rakan akan mengurangkan perasaan tertekan pelajar yang mendapat sifar dan proses pemulihan berlaku dalam suasana yang harmoni. Pendekatan pengajaran ini berpusatkan pelajar dan telah berjaya meningkatkan minat dan motivasi pelajar. Pelajar kelihatan terlibat secara aktif dalam menyelesaikan aktiviti Tarsia.

Pada permulaan setiap aktiviti, pengawas akan memberikan penjelasan yang disertakan dengan tunjuk cara penyelesaian yang betul, supaya pelajar lebih jelas tentang apa yang ingin disampaikan oleh penyelidik.

5.2.1 Aktiviti Kitaran 1: Memulihkan asas-asas algebra melalui aktiviti Tarsia

25 pelajar yang mendapat sifar dalam pentafsiran sumatif 1 telah dikenalpasti sebagai sasaran yang memerlukan program intervensi pemulihan asas-asas algebra. Seramai 15 pelajar yang mendapat markah tinggi melebihi 20/46 dalam bahagian ubahan, telah dilatih untuk membimbing dan membantu rakan-rakan mereka yang mendapat 0/46 dalam topik ubahan. 25 pelajar ini dibahagi kepada 5 kumpulan dengan nama kumpulan diberi label sebagai ICU 1 hingga ICU 5. Setiap kumpulan akan dibimbing oleh tiga orang PGS-JC. 15 pelajar PGS-JC ini telah diberi latihan oleh penyelidik untuk membimbing rakan mereka melalui aktiviti Tarsia.

Setiap kumpulan diberi satu keping kertas Mahjong dan kertas Tarsia. Semua pelajar dalam ICU perlu bekerjasama menyelesaikan soalan-soalan pada Tarsia dan memadankan jawapannya. Mereka perlu menulis jalan kerja yang rapi untuk mendapatkan jawapan setiap soalan Tarsia yang dipadankan. Semua pelajar harus berkolaborasi untuk melengkapkan aktiviti Tarsia. PGS-JC akan menunjukkan jalan kerja yang betul dan diperhatikan oleh pelajar yang kurang cekap dalam algebra.

Semasa intervensi, didapati 3 kumpulan dapat menyelesaikan aktiviti Tarsia dalam masa yang ditetapkan. Namun, terdapat 2 kumpulan yang hanya dapat menyelesaikan setengah dari soalan Tarsia. Penyelidik mengamati kebanyakan pelajar terlibat secara aktif dan gembira dalam mencuba penyelesaian terbaik sebelum menulis jawapan. Penyelidik juga memberikan rekod Amalan Baik dalam SSDM kepada mereka yang secara sukarela

membantu guru dan membantu rakan sebagai tanda penghargaan.

Tujuan utama Program ICU-PGS JC adalah memastikan 25 pelajar yang mendapat sifar dalam pentafsiran sumatif ini dapat memperbaiki kemahiran asas algebra mereka dalam suasana yang kondusif dan bebas tekanan daripada guru.

Penyelidik mendapati ramai di antara mereka lebih selesa menerima pengajaran daripada rakan sebaya berbanding dengan guru. Penyelidik juga mendapati pelajar lebih gembira dan penerimaan konsep algebra dan kemahiran menyelesaikan darab bersilang dapat diterima dengan cepat oleh mereka jika diajar oleh rakan berbanding dengan guru. Selepas aktiviti Tarsia, semua kertas mahjong setiap kumpulan akan dikumpul dan disemak semula. Penyelidik terpaksa membuat pembedaan dengan setiap kumpulan melalui grup telegram. Didapati terdapat banyak kesilapan yang serius dalam aspek penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian algebra.

Seterusnya selepas peninjauan masalah dijalankan, penyelidik telah berunding dengan pihak pengurusan sekolah untuk memohon penambahan 2 waktu setiap hari Khamis dari jam 12.30 hingga 1.30 petang untuk melaksanakan program intervensi ICU PGS-JC. Pemulihan asas-asas algebra dijalankan ke atas responden melalui aktiviti Tarsia dalam Program Intervensi ICU PGSJC. Intervensi ini dijalankan secara berkumpulan.

Sebanyak 25 pelajar telah dibahagikan kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan akan diberikan beberapa pelajar yang mampu memberikan bimbingan kepada pelajar lain. Pelajar-pelajar ini mempunyai penguasaan yang kukuh dalam asas-asas algebra. Mereka akan membantu pelajar lain yang kurang cekap dalam algebra untuk menyelesaikan masalah Tarsia dengan menunjukkan langkah-langkah penyelesaian secara lengkap. Pelajar yang kurang cekap akan mempelajari kemahiran asas algebra dari rakan-rakan mereka.

Objektif utama adalah memastikan proses pemulihan berlaku dalam suasana yang harmoni, ceria dan menyeronokkan bersama rakan-rakan yang disayangi. Kaedah bimbingan antara rakan akan mengurangkan perasaan tertekan pelajar yang mendapat sifar dan proses pemulihan berlaku dalam suasana yang harmoni. Pendekatan pengajaran ini berpusatkan pelajar dan telah berjaya meningkatkan minat dan motivasi pelajar. Pelajar kelihatan terlibat secara aktif dalam menyelesaikan aktiviti Tarsia.

Pada permulaan setiap aktiviti, pengawas akan memberikan penjelasan yang disertakan dengan tunjuk cara penyelesaian yang betul, supaya pelajar lebih jelas tentang apa yang ingin disampaikan oleh penyelidik.

5.2.1 Aktiviti Kitaran 1: Memulihkan Asas-Asas Algebra Melalui Aktiviti Tarsia

Sebanyak 25 pelajar yang mendapat sifar dalam pentafsiran sumatif 1 telah dikenalpasti memerlukan program intervensi pemulihan asas-asas algebra. 15 pelajar yang mendapat markah melebihi 20/46 dalam bahagian ubahan dilatih untuk membimbing dan membantu rakan-rakan mereka yang mendapat 0/46. 25 pelajar tersebut dibahagikan kepada 5 kumpulan, yang diberi label ICU 1 hingga ICU 5. Setiap kumpulan dibimbing oleh tiga orang PGS-JC, 15 pelajar ini telah diberi latihan oleh penyelidik untuk membimbing rakan-rakan mereka melalui aktiviti Tarsia.

Setiap kumpulan diberikan sekeping kertas Mahjung dan kertas Tarsia. Semua pelajar dalam ICU perlu bekerjasama menyelesaikan soalan-soalan pada Tarsia dan memadankan jawapannya. Mereka perlu menulis jalan kerja yang rapi untuk mendapatkan jawapan setiap soalan Tarsia yang dipadankan. Semua pelajar perlu berkolaborasi untuk melengkapkan aktiviti Tarsia. PGS-JC akan menunjukkan jalan kerja yang betul dan diperhatikan oleh pelajar yang kurang cekap dalam algebra.

Semasa intervensi, didapati 3 kumpulan dapat menyelesaikan aktiviti Tarsia dalam masa yang ditetapkan. Namun, terdapat 2 kumpulan yang hanya dapat menyelesaikan setengah dari soalan Tarsia. Penyelidik mengamati kebanyakan pelajar terlibat secara aktif dan gembira dalam mencuba penyelesaian terbaik sebelum menulis jawapan. Penyelidik juga memberikan rekod Amalan Baik dalam SSDM kepada mereka yang secara sukarela membantu guru dan membantu rakan sebagai tanda penghargaan.

Tujuan utama Program ICU-PGS JC adalah memastikan 25 pelajar yang mendapat sifar dalam pentafsiran sumatif ini dapat memperbaiki kemahiran asas algebra mereka dalam suasana yang kondusif dan bebas tekanan daripada guru.

Penyelidik mendapati ramai di antara mereka lebih selesa menerima pengajaran daripada rakan sebaya berbanding dengan guru. Penyelidik juga mendapati pelajar lebih gembira dan penerimaan konsep algebra dan kemahiran menyelesaikan darab bersilang dapat diterima dengan cepat oleh mereka jika diajar oleh rakan berbanding dengan guru. Selepas aktiviti Tarsia, semua kertas mahjung setiap kumpulan akan dikumpul dan disemak semula. Penyelidik terpaksa membuat pembetulan dengan setiap kumpulan melalui grup telegram. Didapati terdapat banyak kesilapan yang serius dalam aspek penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian algebra.

5.2.2 Aktiviti Kitaran 2: Memulihkan Asas-Asas Algebra Melalui Aktiviti Tarsia

Program ICU PGS JC terpaksa diteruskan untuk kitaran kedua di mana semua pelajar yang mendapat sifar akan diberi bimbingan secara satu kepada satu. Seorang PGS-JC akan memerhatikan pelajar yang lemah dalam kemahiran algebra dan mengajar semula jalan kerja yang betul untuk menyelesaikan persamaan algebra satu pemboleh ubah. Pelajar pemulihan ini dikehendaki menjawab sendiri soalan ubahan 1-3 dalam masa 30 jam. Sekiranya mereka tidak pasti atau yakin, PGS-JC akan membimbing mereka. Pelajar-pelajar diberi peluang belajar daripada rakan mereka. Kertas ujian pra dan pos disediakan dalam satu halaman yang mengandungi 3 soalan ubahan sama seperti ujian sumatif, diberi kepada mereka dan mereka wajib mencuba sendiri dan serahkan kepada pengkaji untuk disemak.

5.3 Kaedah: Ujian Diagnosis Pra

Ujian diagnostik dijalankan oleh guru untuk mengenal pasti masalah dan punca kelemahan murid agar proses pemulihan dapat dijalankan. Dalam tinjauan masalah bagi kajian tindakan ini, ujian diagnostik pra, secara lisan dan bertulis, akan dijalankan ke atas 25 pelajar yang mendapat 0 daripada 46 markah dalam bahagian ubahan semasa pentafsiran sumatif 1; mereka telah dipilih untuk menjadi sampel kajian ini.

Ujian diagnostik dijalankan secara individu di mana keputusan pentafsiran sumatif 1 yang menguji tahap pencapaian mereka dalam bidang pembelajaran perkaitan dan algebra, merangkumi dua topik tingkatan 5, iaitu Ubahan dan Matriks. Kemahiran pelajar menulis jalan kerja yang betul dan aspek menyusun mengikut urutan langkah-langkah ayat matematik juga diberi tumpuan utama berbanding dengan jawapan. Memandangkan penguasaan asas algebra adalah lemah, markah ujian pra hanya mengambil kira soalan 1, 2, dan 3 yang mempunyai jumlah 15 markah. Ujian diagnostik pra ini merujuk kepada markah pentafsiran sumatif 1 yang dijalankan oleh unit peperiksaan sekolah. Fokus utama adalah kepada bahagian Ubahan yang berkaitan rapat dengan kemahiran perkaitan algebra. Ujian Pra dijalankan oleh penilai yang terdiri daripada pengkaji dan mentor-mentor PGS-JC Matematik Tingkatan 5.

Aspek	Langkah
Membuat jalan kerja yang betul	1. Setiap PGS-JC yang mendapat markah 20/46 ke atas akan dilantik oleh pengkaji akan diberi pementoran oleh pengkaji atau rakan untuk menunjukkan jalan kerja yang betul kepada pelajar-pelajar yang memerlukan pemulihan asas-asas algebra.
Darab bersilang dengan betul	2. PGS-JC akan membantu pengkaji menyemak pelajar-pelajar supaya dapat menyelesaikan persamaan linear satu algebra dengan kaedah darab bersilang dengan jalan kerja yang betul untuk mendapat jawapan yang sepadan.
Menyemak jalan kerja	3. Pengkaji juga akan menyemak jalan kerja yang ditunjukkan oleh setiap kumpulan semasa mereka cuba melengkapkan aktiviti Tarsia.
Jalan kerja yang tersusun	4. Pengkaji meminta semua PGS-JC membuat pementoran dengan memastikan setiap kumpulan menunjukkan jalan kerja yang tersusun untuk menunjukkan bagaimana mendapat jawapan yang sepadan.
Menulis ayat matematik	5. Pengkaji juga memastikan setiap kumpulan menulis ayat matematik yang kemas dan bukan sahaja nilai jawapan daripada kalkulator.

Senarai Semak (Lampiran 2).

5.4 Kaedah Pemerhatian

Melalui program intervensi ini, pengkaji bersama bantuan dari ICU PGS-JC akan melakukan pemerhatian, mendengar dan melihat perubahan dalam tingkah laku responden sepanjang tiga sesi pemulihan dalam Program ZERO 2 HERO Matematik, yang berlangsung selama tiga minggu. Antara aspek yang diperhatikan termasuklah tingkah laku, aspek sosial dan emosi murid. Hasil pemerhatian ini kemudian direkodkan dalam Senarai Semak (Lampiran 2).

5.5 Kaedah Temubual

Pihak pentadbir juga akan menjalankan sesi dialog dan temubual dengan pihak PLC guru-guru subjek Matematik tingkatan 5, serta PGS-JC (guru-guru muda). Kaedah temubual ini bertujuan untuk memperkukuhkan analisis data yang telah diperolehi daripada ujian diagnostik pra dan kaedah pemerhatian, serta untuk mengkaji kelemahan yang mungkin berpunca daripada penyelidik sendiri.

Guru-guru dan PGS-JC diminta untuk memberikan pandangan mereka mengenai pelajar-pelajar yang dikaji dari segi peribadi dan tingkah laku yang ditunjukkan semasa melakukan aktiviti dalam atau luar kelas. Mereka juga diminta untuk memberikan pendapat mereka mengenai kaedah, strategi, dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar-pelajar tersebut, serta sebarang masalah pelaksanaan yang pernah timbul. Melalui temubual dengan pelajar-pelajar, saya cuba mendapatkan maklumat tentang gaya hidup dan pola tingkah laku mereka di rumah. Selain itu, banyak di antara mereka yang menghabiskan masa dengan menggunakan telefon bimbit, dan mereka juga mengaku merasa letih kerana fokus lebih kepada gajet. Terdapat seorang pelajar yang mengaku tidak serius dalam peperiksaan dan tidak melakukan persiapan sama sekali, yang menyebabkan dia mendapat sifar dalam pentafsiran sumatif 1.

5.6 Intervensi

Selepas melakukan tinjauan masalah, penyelidik telah berbincang dengan pihak pentadbiran sekolah untuk memohon tambahan dua waktu setiap Khamis dari jam 12.30 hingga 1.30 petang untuk melaksanakan program intervensi ICU PGS-JC. Pemulihan asas-asas algebra akan dilakukan ke atas responden melalui aktiviti Tarsia dalam Program Intervensi ICU PGS-JC. Intervensi ini dilakukan secara berkumpulan, dengan 25 pelajar ini dibahagikan kepada lima kumpulan. Setiap kumpulan akan mendapat bimbingan dari beberapa pelajar yang dapat memberi pementoran kepada pelajar lain. Mereka ini memiliki penguasaan asas-asas algebra yang kukuh. Mereka akan membantu pelajar lemah dalam algebra untuk menyelesaikan masalah Tarsia dengan menunjukkan jalan kerja yang lengkap. Pelajar lemah akan belajar kemahiran asas algebra melalui rakan mereka.

5.6.1 Aktiviti Kitaran 1: Memulihkan asas-asas algebra melalui aktiviti Tarsia

25 pelajar yang mendapat sifar dalam pentafsiran sumatif 1 telah dikenal pasti sebagai sasaran program intervensi pemulihan asas-asas algebra. Seramai 15 pelajar, yang mendapat markah tinggi melebihi 20/46 dalam bahagian ubahan, telah dilatih untuk membimbing dan membantu rakan mereka yang mendapat 0/46 dalam topik ubahan. 25 pelajar ini dibahagikan kepada lima kumpulan, dengan nama kumpulan yang diberi label sebagai ICU 1 hingga ICU 5. Setiap kumpulan akan dibimbing oleh tiga orang PGS-JC. 15 pelajar PGS-JC ini telah menerima pementoran dari penyelidik untuk membimbing rakan mereka melalui aktiviti Tarsia. Setiap kumpulan diberikan sekeping kertas Mahjong dan kertas Tarsia. Semua pelajar dalam ICU dikehendaki bekerjasama untuk menyelesaikan soalan-soalan pada Tarsia dan memadamkan jawapannya. Namun, arahan yang wajib diikuti adalah mereka perlu menulis dengan kemas jalan kerja bagaimana mencapai nilai jawapan untuk setiap soalan Tarsia yang mereka padankan jawapannya. Semua pelajar perlu bekerjasama untuk melengkapkan aktiviti Tarsia. PGS-JC akan menunjukkan jalan kerja yang betul dan diperhatikan oleh pelajar lemah dalam algebra.

Setelah selesai aktiviti Tarsia, semua kertas Mahjong setiap kumpulan akan dikumpulkan dan disemak semula. Penyelidik perlu melakukan pembetulan bersama setiap kumpulan melalui grup Telegram. Terdapat banyak kesilapan yang sangat serius dalam penambahan, penolakan, pendaraban, dan pembahagian dalam algebra. Tujuan utama Program ICU-PGS JC adalah untuk memastikan 25 pelajar yang mendapat sifar dalam pentafsiran sumatif ini dapat memulihkan kemahiran asas algebra mereka dalam suasana yang kondusif dan tanpa tekanan daripada guru. Penyelidik mendapati ramai di antara mereka lebih selesa menerima ajaran daripada rakan sebaya berbanding dengan guru. Penyelidik juga mendapati pelajar ini lebih gembira, dan pemahaman konsep dan kemahiran algebra dapat dilakukan dengan lebih cepat jika diajar oleh rakan sebaya berbanding dengan guru.

Perlantikan Guru Muda ICU PGS-JC

1 Syarat-syarat Perlantikan Guru Muda

- a. Pelajar yang dipilih untuk menjadi Guru Muda perlu mencapai skor melebihi 20/46.
- b. Pelajar tersebut harus berusaha untuk mengenal pasti dan memperbaiki kelemahan mereka sendiri. Mereka perlu membuat dan menyerahkan lembaran kerja yang akan

diajarkan kepada penyelidik untuk disemak. Jika lembaran tersebut tidak ada kesalahan setelah disemak oleh penyelidik, maka pelajar itu akan dilantik secara langsung sebagai Guru Muda ICU PGS-JC pada masa intervensi.

c. Adalah wajib bagi Guru Muda ICU PGS-JC untuk membimbing sekurang-kurangnya seorang rakan hingga rakan tersebut berjaya. Guru Muda yang berhasil melakukan ini akan diberikan ganjaran dengan memasukkan nama mereka ke dalam senarai amalan baik SSDM.

2 Ciri-ciri Nilai RICE Guru Muda ICU PGS-JC

Guru Muda ICU PGS-JC perlu menunjukkan amalan nilai RICE semasa menjalankan program intervensi. Nilai RICE merujuk kepada:

R: Respect - Menghormati diri sendiri, rakan-rakan, dan persekitaran.

I: Integrity - Mengajar rakan-rakan dengan jujur dan tidak hanya memberikan jawapan atau melakukan tugas bagi pihak rakan.

C: Care - Menunjukkan belas kasihan dan kebaikan hati terhadap rakan yang memerlukan bimbingan.

E: Excellence - Sentiasa berusaha untuk berjaya dan memberikan yang terbaik dalam setiap lembaran kerja yang diberikan.

5.4 Cara Pelaksanaan

Penyelidik telah memperkenalkan satu intervensi Program ZERO 2 HERO dengan bantuan Guru Muda yang dikenali sebagai ICU PGS-JC. Aktiviti TARSIA telah digunakan dalam program ini untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar serta membantu guru dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam topik Ubahan. Berikut adalah beberapa strategi yang digunakan semasa program intervensi ini.

Field Note:

Hari Khamis 1 (Tarikh Intervensi: 19/5/2022, Masa Intervensi: 12.30-1.30 petang)

Aktiviti Pemulihan Melalui Teselasi Tarsia

Penyelidik telah membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan diberikan lima keping kertas Mahjong dan satu keping kertas Tarsia yang mengandungi soalan algebra. Semua 25 pelajar yang memerlukan bimbingan duduk mengikut kumpulan yang telah ditetapkan. Sementara itu, 2-3 Guru Muda ICU PGS-JC akan pergi ke setiap kumpulan untuk mengajar dan membimbing pelajar dalam menyelesaikan masalah dalam kertas Tarsia. Syarat utama adalah setiap soalan harus menunjukkan jalan kerja yang kemas, ayat matematik yang lengkap, dan sistematik. Penyelidik kemudian akan menyemak semula jalan kerja mereka. Kesemua kesilapan perlu diajar semula pada masa program intervensi berlangsung.

Regenerate response

Rajah 5.1: Aktiviti Kitaran 1 – Aktiviti Tarsia-pengukuhan asas-asas Algebra

Pada kitaran pertama intervensi, aktiviti Tarsia digunakan untuk memperkukuhkan asas-asas Algebra. Aktiviti ini melibatkan pelajar dalam menyelesaikan soalan-soalan algebra yang disusun dalam format Tarsia. Setiap kumpulan pelajar akan diberikan set Tarsia yang terdiri daripada beberapa keping puzzle yang perlu disusun dengan betul.

Objektif dari aktiviti ini adalah untuk membantu pelajar menguasai operasi-asas algebra seperti penambahan, penolakan, pendaraban, dan pembahagian dengan menggunakan strategi berpikir kritis dan analisis. Pelajar akan belajar untuk menyusun langkah-langkah dan jalan kerja yang tepat dalam menyelesaikan setiap soalan Tarsia.

Aktiviti Tarsia dilakukan secara kumpulan di mana setiap pelajar dalam kumpulan berkolaborasi untuk mencari jawapan yang betul dan memadamkan potongan puzzle dengan betul. Guru dan PGS-JC akan memberikan bimbingan dan sokongan kepada pelajar-pelajar dalam menyelesaikan aktiviti ini.

Melalui aktiviti Tarsia, pelajar akan dapat memperbaiki pemahaman mereka tentang konsep-konsep algebra dan meningkatkan kemahiran mereka dalam menyelesaikan masalah algebra. Aktiviti ini juga membantu membangun kepercayaan diri pelajar dalam menghadapi topik algebra dan meningkatkan kefahaman mereka tentang pentingnya operasi-asas algebra dalam matematik.

Hari Khamis ke-2 (Tarikh Intervensi: 26/5/2022, Masa Intervensi: 12.30-1.30 petang)

Pelajar Melakukan Aktiviti Secara Satu-ke-satu atau Berpasangan

Setelah mendapatkan lembaran latihan, pelajar membaca soalan yang disediakan oleh penyelidik secara individu. Pelajar kemudian mencari rakan untuk membincangkan soalan

yang diberikan oleh penyelidik. Secara berpasangan atau berkumpulan, mereka membuat latihan soalan dan mulai membincangkan soalan dengan teliti serta menganalisis kehendak soalan. Penyelidik menggunakan teknik PAK-21, iaitu Think Pair Share, dalam aktiviti ini. Pembelajaran secara kolaboratif juga berlangsung pada waktu ini. Aspek-aspek yang perlu dianalisis oleh pelajar secara berpasangan atau berkumpulan termasuklah:

Kata Kunci Soalan: "Express subject in terms", "express s in terms of t", pembolehubah, pemalar, ungkapan, persamaan, hubungan.

Jenis Ubahan: Berubah secara langsung, berubah secara songsang.

Langkah 3 - Menghasilkan Kepingan Tarsia yang Lengkap (Berkumpulan)

Dalam langkah ini, Guru Muda ICU PGS-JC yang terpilih akan mengajar di hadapan kelas. Semua pelajar yang masih belum menguasai darab bersilang dan asas-asas algebra yang melibatkan perkaitan algebra dikehendaki mengemukakan soalan untuk diajar semula.

Rajah 5.2: Aktiviti Kitaran 2 – Program ICU PGS-JC-pengukuhan asas-asas Algebra

Langkah 4 – Ujian Pasca-Intervensi Kali Pertama

Penyelidik meminta pelajar duduk mengikut kumpulan dan menguji semula semua kemahiran mereka dalam darab bersilang dan operasi algebra. Dapat dilihat bahawa beberapa pelajar masih gagal mempelajari darab bersilang dan operasi algebra dari rakan mereka. Penyelidik memberikan bimbingan dan nasihat kepada pelajar-pelajar tersebut. Selanjutnya, penyelidik meminta pelajar-pelajar ini untuk mengulang kaji dan mengumumkan bahawa intervensi untuk kitaran kedua akan diteruskan pada minggu berikutnya.

Hari Khamis ke-3 (Tarikh Intervensi: 2/6/2022, Masa Intervensi: 12.30-1.30 petang)

Intervensi dan Ujian Pasca-Intervensi Kali Kedua

ICU PGS-JC melakukan bimbingan kepada pelajar sekali lagi selama 30 minit. Penyelidik kemudian menjalankan Ujian Pasca-Intervensi secara formal di pusat sumber bersama semua pelajar yang hadir. Ujian ini menguji semula tiga soalan mengenai darab bersilang, menyelesaikan persamaan linear satu pemboleh ubah, ubahan langsung, dan ubahan songsang. Setelah itu, penyelidik menganalisis skor pencapaian dalam Ujian Pasca-Intervensi kali kedua. Jadual dan grafik akan disediakan untuk menganalisis data.

Jadual 1

Perbandingan Peningkatan Markah Antara Praujian dan Pascaujian Responden

Bil	Responden	Praujian	Pascaujian	Peningkatan
1	Responden 1	0	15	+15
2	Responden 2	0	Tiada	-
3	Responden 3	0	15	+15
4	Responden 4	0	15	+15
5	Responden 5	0	15	+15
6	Responden 6	0	15	+15
7	Responden 7	0	15	+15
8	Responden 8	0	15	+15
9	Responden 9	0	15	+15
10	Responden 10	0	15	+15
11	Responden 11	0	15	+15
12	Responden 12	0	15	+15
13	Responden 13	0	15	+15
14	Responden 14	0	Tiada	-
15	Responden 15	0	15	+15
16	Responden 16	0	15	+15
17	Responden 17	0	15	+15
18	Responden 18	0	Tiada	-
19	Responden 19	0	6	+6
20	Responden 20	0	15	+15
21	Responden 21	0	15	+15
22	Responden 22	0	15	+15
23	Responden 23	0	Tiada	-
24	Responden 24	0	14	+14
25	Responden 25	0	Tiada	-

Nota: Jadual ini menunjukkan perbandingan peningkatan markah antara praujian dan pascaujian responden. Majoriti responden menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan 18 responden mencapai markah penuh dalam pascaujian. Terdapat 5 responden yang tidak menghadiri ujian pasca dan dua responden (Responden 19 dan Responden 24) menunjukkan peningkatan, tetapi tidak mencapai markah penuh.

Penemuan ini menunjukkan bahawa pelajar telah berjaya menguasai aspek kriteria pemarkahan standard yang telah diterangkan oleh pengkaji. Aspek ini termasuk menunjukkan jalan kerja yang jelas dan ayat matematik yang sistematik. Keberhasilan ini dapat dilihat dalam ulasan pengkaji terhadap hasil kerja kumpulan pelajar menggunakan aplikasi One Note (rujuk lampiran). Lebih lagi, pelajar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama berulang kali semasa menjawab soalan, yang membolehkan mereka mencapai markah yang tinggi dalam pascaujian..

Hari Khamis ke-4 (Tarikh intervensi: 16/6/2022 masa:12.30-1.30pm) – Intervensi dan Pentafsiran Sumatif Topikal TP4 - PBD.

Sebuah pentafsiran sumatif secara topikal telah dijalankan pada 16/6/2022. Semua pelajar dari tiga kelas, iaitu 5PA, 5PS dan 5SV, diberi masa selama 30 minit untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan 4 soalan ubahan. Lembaran kerja akan disemak oleh dua orang guru, Guru K dan Guru W. Pelajar yang berjaya menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat dan pantas (Cemerlang) akan dilantik menjadi ICU PGS-JC untuk berfungsi sebagai fasilitator membantu menyemak dan membimbing pelajar yang lain. Pelajar ICU-PGS-JC ini seterusnya akan diberi penghargaan Amalan Baik dalam SSDM kerana menzahirkan amalan baik dalam membantu guru dan murid (CARE). Berikut adalah laporan Senarai Amalan Baik pelajar dalam SSDM 2022.

5.1.5 Membuat Refleksi Kajian

a. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menganalisis kehendak soalan berdasarkan kata kunci dalam soalan ubahan.

Selepas intervensi menggunakan Program ZERO 2 HERO dijalankan, didapati kemahiran pelajar dalam asas algebra, khususnya dalam darab bersilang, telah meningkat. Pelajar juga dapat menguasai kata kunci seperti 'varies directly', 'inversely', 'express in terms', 'relation' dan 'equation'. Buktinya dapat dilihat melalui peningkatan markah yang diperoleh pelajar pada pascaujian berbanding dengan praujian (rujuk Jadual 5.2). Kenyakinan pelajar yang lemah dalam algebra telah meningkat setelah diberi tiga sesi bimbingan oleh ICU PGS-JC. Namun, terdapat lima pelajar yang tidak hadir semasa Ujian Pasca dilaksanakan. Dari hasil temubual, ditemui bahawa Responden 2, 13, 18, 23, dan 25 mempunyai alasan tersendiri untuk ketidakhadiran mereka. Untuk memastikan semua pelajar mendapat pemulihan kemahiran asas algebra, program intervensi ini akan diteruskan untuk kitaran kedua dan seterusnya sehingga semua pelajar telah diberi bimbingan oleh ICU PGS-JC.

b. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam membuat darab bersilang dan menyelesaikan persamaan linear satu pemboleh ubah.

Selepas intervensi bersama ICU PGS-JC dijalankan, kemahiran pelajar dalam membuat darab bersilang telah meningkat. Buktinya dapat dilihat apabila pencapaian pelajar meningkat pada pascaujian berbanding dengan pencapaian pada praujian (rujuk Jadual 5.2). Skrip jawapan pelajar tampak ditulis dengan jalan kerja yang sistematik dan ayat matematik dengan tanda persamaan. Tiada skrip kosong atau hanya jawapan sahaja dihantar oleh pelajar berbanding sebelum ini. Kemahiran darab bersilang merupakan aspek utama yang perlu dikuasai oleh pelajar. Kegagalan mereka membuat darab bersilang dengan betul serta menulis jalan kerja yang betul menyebabkan mereka tidak dapat meneruskan kesinambungan pembelajaran bab seterusnya seperti matriks dan sebagainya. Melalui intervensi yang dijalankan, pengkaji berpuas hati dengan penguasaan kemahiran asas algebra oleh pelajar-pelajar.

c. Meningkatkan kemahiran pelajar menjawab soalan ubahan mengikut kriteria tahap penguasaan 4 dalam PBD.

Memandangkan pelaksanaan PBD dalam KSSM melibatkan penentuan Tahap Penguasaan bagi setiap murid dengan merujuk kepada Standard Prestasi. Berdasarkan Tahap Penguasaan dalam DSKP KSSM Matematik T4 dan T5 Bab 1 Ubahan, TP4 ialah tafsiran mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ubahan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah. Selepas intervensi kali ke-3 dijalankan, satu ujian topikal yang mengandungi satu muka surat dengan 4 soalan ubahan disediakan dan penguasaan setiap pelajar dalam asas-asas algebra disemak semula. Pengkaji mendapati tahap penguasaan yang diperoleh sangat memberangsangkan. Semua pelajar berjaya mencapai TP4 dengan penuh integriti, walaupun masih terdapat beberapa pelajar yang perlu dibimbing oleh ICU PGS-JC.

Jadual 5.3: Pencapaian Tahap Penguasaan 4 (TP4) Responden dalam Lembaran PBD dan Cadangan untuk Peningkatan Kemahiran

Bil	Responden	TP	Tercapai	Refleksi Cadangan
1	Responden 1	4	Ya	Soalan KBAT
2	Responden 2	Tiada	Tiada	Kaunseling
3	Responden 3	4	Ya	Soalan KBAT
4	Responden 4	4	Ya	Soalan KBAT
5	Responden 5	4	Ya	Soalan KBAT
6	Responden 6	4	Ya	Soalan KBAT
7	Responden 7	4	Ya	Soalan KBAT
8	Responden 8	4	Ya	Soalan KBAT
9	Responden 9	4	Ya	Soalan KBAT
10	Responden 10	4	Ya	Soalan KBAT
11	Responden 11	4	Ya	Soalan KBAT
12	Responden 12	4	Ya	Soalan KBAT
13	Responden 13	4	Ya	Soalan KBAT
14	Responden 14	4	Ya	Soalan KBAT
15	Responden 15	4	Ya	Soalan KBAT
16	Responden 16	4	Ya	Soalan KBAT
17	Responden 17	4	Ya	Soalan KBAT
18	Responden 18	4	Ya	Soalan KBAT
19	Responden 19	4	Ya	Soalan KBAT
20	Responden 20	4	Ya	Soalan KBAT
21	Responden 21	4	Ya	Soalan KBAT
22	Responden 22	4	Ya	Soalan KBAT
23	Responden 23	4	Ya	Soalan KBAT
24	Responden 24	4	Ya	Soalan KBAT
25	Responden 25	4	Ya	Soalan KBAT

Jadual 5.3 ini merangkumi maklumat berkenaan pencapaian responden dalam mencapai Tahap Penguasaan 4 (TP4) dan juga mencadangkan langkah-langkah peningkatan kemahiran. Setiap responden dinilai berdasarkan pencapaian mereka dalam memenuhi TP4, sebuah tahap penguasaan dalam Kerangka Standard Kandungan dan Kemahiran (KSSM) untuk matematik.

Jika responden berjaya mencapai TP4, ini menunjukkan bahawa mereka telah berjaya mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dalam penyelesaian masalah rutin yang mudah. Sebanyak 23 daripada 25 responden berjaya mencapai TP4, menandakan keberhasilan intervensi dalam peningkatan pemahaman dan kemahiran

pelajar dalam asas algebra.

Bagi responden yang tidak hadir, kaunseling disarankan sebagai langkah seterusnya untuk memastikan bahawa tiada pelajar yang ditinggalkan dan setiap pelajar mendapat bantuan yang diperlukan. Manakala bagi responden yang berjaya mencapai TP4, cadangan seterusnya adalah pemberian soalan KBAT (Kemahiran Berfikir Aras Tinggi) untuk memperkukuhkan dan memperluas pemahaman dan kemahiran mereka.

Secara keseluruhannya, jadual ini menunjukkan bahawa intervensi yang dijalankan telah berjaya dan efektif dalam meningkatkan pencapaian responden dalam asas algebra. Tahap pencapaian 4 dalam Pentafsiran Bilik darjah untuk item soalan yang ditafsir.

Analisis Data

Data yang diberikan dalam jadual ini merangkumi pencapaian pelajar dalam praujian dan pascaujian serta perubahan dalam pencapaian mereka. Pada praujian, semua pelajar memperoleh skor 0, menunjukkan kemahiran awal mereka dalam subjek ini memerlukan peningkatan.

Sebanyak 19 daripada 25 pelajar telah mengambil ujian pascaujian dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam skor mereka berbanding dengan praujian. Kebanyakan responden (17 dari 19 yang hadir) mencapai skor maksimum 15 dalam pascaujian, menunjukkan peningkatan skor sebanyak 15 mata dari praujian. Ini adalah peningkatan yang signifikan dan menunjukkan bahawa intervensi atau pengajaran yang dilakukan antara praujian dan pascaujian telah berjaya dalam meningkatkan pemahaman dan kemahiran pelajar.

Dua responden lain yang hadir untuk ujian pascaujian memperoleh skor yang lebih rendah dari 15. Satu pelajar meningkatkan skor mereka sebanyak 6 mata, sementara responden lain meningkatkan skor mereka sebanyak 14 mata.

Namun, terdapat enam responden yang tidak hadir untuk pascaujian, yang mungkin menunjukkan keperluan untuk menangani isu kehadiran atau keterlibatan ini dalam usaha memastikan semua pelajar mendapat manfaat daripada pengajaran atau intervensi.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahawa intervensi yang dijalankan antara praujian dan pascaujian telah berjaya dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam subjek ini. Walau bagaimanapun, peningkatan ini perlu diinterpretasikan dengan berhati-hati kerana skor praujian yang rendah dan fakta bahawa tidak semua pelajar menghadiri pascaujian.

Perbincangan Kajian

Memandangkan peningkatan pencapaian yang memberangsangkan dalam kajian ini, Program ZERO 2 HERO diusulkan untuk diteruskan sepanjang tahun. Program ini bertujuan untuk memadukan kemahiran dan pengetahuan pelajar yang cemerlang (ICU PGS-JC) dengan pelajar yang memerlukan bimbingan rakan sebaya, khususnya dalam menangani soalan-soalan yang mengandungi elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Pengkaji berhasrat untuk melatih ICU PGS-JC dengan Teknik UPIC 4 Langkah KBAT

untuk kitaran kajian tindakan seterusnya. Teknik ini dilihat berpotensi untuk membantu pelajar dalam mengaplikasikan ilmu dalam konteks yang lebih luas dan berfokus kepada penyelesaian masalah dalam kehidupan sebenar. Ini adalah relevan dalam konteks pendidikan sekarang di mana soalan-soalan peperiksaan semakin menitikberatkan soalan KBAT.

Program intervensi seperti Program ZERO 2 HERO yang menggunakan aktiviti TARSIA memang telah membantu pelajar dalam menguasai kemahiran dan konsep dalam topik tertentu. Diharapkan program ini dapat diperluaskan kepada pengkaji-pengkaji lain agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih ramai pelajar.

Untuk kajian akan datang, pengkaji berazam untuk mencuba mengurangkan bilangan pelajar yang gagal dalam matematik dalam peperiksaan SPM 2022. Dengan peningkatan kualiti dan kuantiti yang diharapkan, iaitu dari gred GPMP 2.64 kepada 2.60 dan peratus kelulusan dari 95.12% kepada 97.77% dengan bilangan pelajar yang gagal dikurangkan daripada 10 orang kepada 5 orang, pengkaji yakin program ini akan membawa kesan yang positif terhadap prestasi pelajar dalam matematik pada masa akan datang.

Pada akhirnya, kajian ini memperlihatkan potensi intervensi peer-guided seperti Program ZERO 2 HERO dalam meningkatkan pencapaian akademik pelajar, terutama dalam subjek yang memerlukan pemahaman mendalam dan aplikasi kemahiran berfikir kritis seperti matematik.

Berdasarkan analisis data, terdapat peningkatan yang signifikan dalam pencapaian pelajar dari praujian ke pascaujian. Faktor peningkatan ini mungkin disebabkan oleh intervensi atau teknik pengajaran yang digunakan antara dua ujian tersebut. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mengenal pasti jenis intervensi yang dijalankan untuk mengaitkan keberhasilan ini secara langsung.

Untuk 17 daripada 19 pelajar yang mengambil ujian pascaujian, mereka telah mencapai skor maksimum. Ini adalah peningkatan yang sangat positif, menunjukkan bahawa teknik pengajaran yang diterapkan mungkin sangat efektif dalam membantu pelajar memahami dan menguasai materi tersebut.

Namun, kehadiran adalah satu isu yang perlu ditangani. Terdapat enam responden yang tidak hadir untuk ujian pascaujian. Penyebab ketidakhadiran ini perlu diteliti lebih lanjut, kerana ini mungkin menggambarkan masalah yang lebih besar seperti isu kehadiran atau keterlibatan pelajar. Mungkin perlu ada intervensi atau pendekatan tambahan untuk menangani isu ini dan memastikan semua pelajar memperoleh manfaat dari pengajaran atau intervensi.

Selain itu, dua pelajar yang hadir untuk ujian pascaujian mendapat skor yang lebih rendah dari maksimum. Ini mungkin menunjukkan bahawa walaupun intervensi yang digunakan mungkin berkesan bagi kebanyakan pelajar, ia mungkin tidak sesuai untuk semua. Oleh itu, pendekatan pengajaran yang lebih bervariasi atau peribadi mungkin perlu diambil kira untuk menampung kepelbagaian keperluan pembelajaran dalam kalangan pelajar.

Secara keseluruhan, kajian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pencapaian pelajar, tetapi juga menyoroti keperluan untuk pendekatan yang lebih pelbagai dan peribadi dalam pengajaran, serta keperluan untuk menangani isu seperti kehadiran

Cadangan Kajian Masa Depan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan penemuan yang diperoleh, beberapa cadangan untuk kajian masa depan adalah seperti berikut:

Perluasan Sampel Responden: Dalam kajian masa depan, sebaiknya perluasan sampel responden dapat dilakukan untuk melibatkan lebih ramai pelajar. Ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keberkesanan program Zero 2 Hero dan memberi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana program ini mempengaruhi pelajar dengan latar belakang yang berbeza.

Pelaksanaan Teknik Lain: Selain daripada teknik yang telah digunakan dalam program Zero 2 Hero, adalah disarankan untuk meneroka dan mencuba teknik atau pendekatan pembelajaran lain dalam kajian masa depan. Ini dapat membantu mengenal pasti kaedah atau teknik mana yang paling berkesan untuk pelajar.

Analisis Kecenderungan Jangka Panjang: Melakukan kajian yang mengikuti perkembangan pelajar sepanjang tahun atau lebih lama boleh memberikan maklumat tambahan tentang kesan jangka panjang program Zero 2 Hero.

Evaluasi Pelaksanaan Program di Sekolah Lain: Adalah penting untuk melihat bagaimana program ini dapat diterapkan di sekolah lain dengan latar belakang dan cabaran yang berbeza. Ini akan membantu mengenal pasti elemen mana yang dapat disesuaikan untuk memenuhi keperluan khusus setiap sekolah dan pelajar.

Kajian Kes: Mengambil kira kejayaan Program Zero 2 Hero, kajian kes lebih mendalam pada pelajar atau kelas tertentu boleh memberi maklumat tambahan yang bermanfaat. Kajian ini boleh membantu mengenal pasti faktor-faktor khusus yang mungkin mempengaruhi keberkesanan program ini.

Membangun Modul atau Bahan Pengajaran: Berdasarkan penemuan kajian ini, pembangunan modul atau bahan pengajaran yang lebih sistematik dan terperinci boleh dijalankan dalam kajian masa depan untuk membantu pelajar memperoleh manfaat maksimum daripada program ini.

Semua cadangan ini dapat membantu memperbaiki dan memperluas pengetahuan tentang Program Zero 2 Hero dan cara terbaik untuk mengimplementasikannya dalam pengajaran dan pembelajaran.

Rujukan

- Kementerian Pelajaran Malaysia. (n.d.). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Kurikulum Standard Sekolah Menengah, Matematik Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.
- Kementerian Pelajaran Malaysia. (n.d.). Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah, Edisi Ke-2.
- Muslem, A. (n.d.). Model Pembelajaran Kooperatif. In Academia Library.
- Ooi, S. H., Yong, K. Y., & Ng, S. H. (2016). KSSM Buku Teks Tingkatan 1 Bab 5 Ungkapan Algebra & Bab 6 Persamaan Linear. Kementerian Pendidikan Malaysia, Penerbitan Pelangi Sdn Bhd.
- Kamaruzaman, M., et. al. (2016). Kajian Tindakan Modul Khas NPQEL. Institut Aminuddin Baki, Cawangan Genting Highland, Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Kementerian Pelajaran Malaysia. (2008). Buku Manual Kajian Tindakan. Edisi Ketiga.
- Siew, N. M., & Jahudin, J. (Tahun tidak diberikan). Kaedah Model bar Terhadap Kemahiran Berfikir Algebra Pelajar dalam Penyelesaian Masalah Algebra. International Journal of Educational, Psychology and Counselling (IJEPC). Fakulti Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah.
- Krismanto. (2003). Beberapa teknik, Model dan Strategi dalam Pembelajaran Matematika. PPPG Matematika Yogyakarta.
- Chow, F.M., & Jaizah. (2011). Kajian Tindakan: Meningkatkan kemahiran mengira nombor 1-5 dalam Matematik di kalangan murid Lembam melalui kaedah permainan Gergasi. In Chua, Y. P. (2006). Kaedah Penyelidikan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill.
- Borah, R. R. (2013). Slow Learners: Role of Teachers and Guardians in Honing their Hidden Skills. International Journal of Educational Planning & Administration, 3(2), 139-143.
- Ng, S. H., Neo, G. K., & Goh, J. H. (2020). KSSM Buku Teks Tingkatan 5 Bab 5. Kekongruen, Pembesaran Dan Gabungan Transformasi. 5.4 Teselasi. Kementerian Pendidikan Malaysia, Penerbitan Pelangi Sdn Bhd.
- Sang, M. S. (2003). Psikologi Pendidikan. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.
- Nur, M. (2005). Pembelajaran Kooperatif. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Lembaga Penjamin Mutu Jawa Timur.
- Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (1990). How to design and evaluate research in education. USA: McGraw-Hill.